

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti

“OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS”

✦
mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya

zenodo Google OpenAIRE eLIBRARY.RU

ANJUMAN SHO'BALARI:

- medialingvistika nazariyasi va amaliyoti;
- adabiyotshunoslik muammolari va tarjima mahorati;
- notiqlik san'ati va nutq madaniyati;
- matn tahlili va tahriri;
- audiovizual, onlayn jurnalistikada til va uslub masalasi;
- san'at va sayohat jurnalistikasi;
- mediata'limda ijodiy yondashuv: til va uslub muammosi

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

Toshkent, O'zbekiston

2024-yil 30-noyabr

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB

MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, O'zbekiston

COLLECTION OF MATERIALS

from the international scientific and practical conference

THE ISSUE OF LANGUAGE AND STYLE IN THE MEDIA:

ANALYSIS, CLASSIFICATION, COMPARISON

Tashkent, Uzbekistan

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И СТИЛЯ В СМИ: АНАЛИЗ,

КЛАССИФИКАЦИЯ, СРАВНЕНИЕ

Ташкент, Узбекистан

To'plamdan medialingvistikaning dolzarb masalalari, mediamatnlarning ta'sirchanligini oshirish yo'llari, noshirlik sohasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlariga oid yangiliklar, adabiyotshunoslik masalalari, tarjima mahorati, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar, o'zbek tilining sohada qo'llanilishi, OAV matnlarining tili, uslubi va tahriri sohasida mavjud muammolarga bag'ishlangan maqolalar o'rin olgan. Undan mazkur sohada ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar, tadqiqotchilar, magistrant va talabalar foydalanishi mumkin, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida til va uslub muammolarining yechimini izlash, tahlil, tasnif va qiyos asosida tegishli xulosalar chiqarish va tavsiyalar berishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mas'ul muharrirlar:

Buranova Barno Menglibayevna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Nazarova Munira Yusupovna

O'zJOKU PhD tadqiqotchi

© O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti, 2024

KONFERENSIYA TAHRIR HAY'ATI

Nazar Eshonqul	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar Universiteti, dotsenti, yozuvchi
Qobilov Bahodir Xolbo'tayevich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, yozuvchi
Israil Mukaddas Irgashevna	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti professori
Tashmuxeimmedova Latofat Ismatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida professori v.b
Buranova Barno Menglibayevna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Shamaqsudova Saodat Hidoyatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Mirzayeva Nargiza Abduqahhorovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Usmanov Nurlan Oktamovich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, "Nurli jol" gazetasi muharriri
Shukurova Guli Hayitmurod qizi	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Jo'arakulova Gulnoza Shavkatovna	nalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, PhD
Yakubova Feruza Anvarovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi
Nazarova Munira Yusupovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

ИНТЕРАКТИВЛИК – ЗАМОНАВИЙ ТЕЛЕЭФИР ЗАРУРАРТИДИР

Perhan ALLAMBERGENOVA Kudaybergenovna

*Ўзбекистон журналистика
ва оммавий коммуникациялар
Университети Халқаро ва аудиовизуал
журналистика кафедраси доценти, DSc.*

musa20060411@gmail.com

ORCID: 0009-0005-1471-7402

Абстракт. *Ушбу илмий мақола замонавий телевидениенинг интерактив хусусиятига бағишланган бўлиб, Қорақалпоғистон телевидениесида «инсон+технологияси» алоқаси асосида қурилган тизим ҳолати таҳлил қилинади. Мақолада Қорақалпоғистон телеканалларида эфирга узатилаётган кўрсатувлар таҳлил қилиниб, интерактивликни юқори савияда ташиқил этишининг бир қанча омиллари санаб ўтилган. Шу билан бирга, теледастурларнинг интерактивлигини ошириш учун теледастурларнинг ижтимоий тармоқлар ва мобил журналистика билан интеграциялашуви аниқланмоқда.*

Калит сўзлар: интерактив, телевидение, теледастур, бошловчи, мобил журналистика, ижтимоий тармоқ.

Кириш

Бугунги замонавий телевидениенинг асосий хусусиятларидан бири унинг интерактивлигидир. Илғор технологик ривожланиш томошабин билан коммуникацияни энг фаол ва юқори даражага етди.

“Журналистикада интерактивлик “инсон+инсон” боғланиши эмас, балки техника кўмагида реципиент коммуникация иштирокчисига айланиб, “инсон+техника” боғланишини содир этади”¹. Яъни, тизим ўз фойдаланувчисининг ҳаракатларига фаол муносабат билдиради.

Интерактивлик шу кунгача бир неча эволюцион жараёнларни бошдан кечирди. Буни Қорақалпоғистон телеканаллари мисолида асослашга ҳаракат қиламиз. “Qaraqalpaqstan” телеканали ташкил топган (1964й) дастлабки йиллари томошабин телевизор орқали намойиш этилган концерт дастурлари, спектакллар борасидаги фикрларини, шахсий илтимосларини айнан таҳририятга келиб, билдириб кетган. Буни қуйидаги фикрлар тасдиқлайди: *“Энг қизиги, пьеса Қорақалпоғистон телевидениесининг ижодий жамоаси ҳали шаклланиш даврида, олдиндан видеомagneтофонга ёзиб олинмасдан (у пайтлари унақа аппаратуралар йўқ эди) жонли эфирда берилган постановка эди. Бир соатлик қисқа бу постановканинг томошабинларда таъсир қолдиргани пьеса тамом бўлгандан кейин ярим соатга етмасданоқ бир гуруҳ томошабинлар тўғри студияга келиб, “Ҳозирги қизиқарли постановкани ростан сизлар кўрсатдиларингми? Ўша артистларни кўрайлик? Ростан сизлардан узатилдимми?”, деб негр йигит ролини ижро этган Байрам Матчановга, негр қизи Лукулий ролида ўйнаган Бийбихатша Отениязовага ...негр йигитнинг отаси ролидаги Рейимбай Сейтовга қайта-қайта миннатдорлик билдирганини телевидение ветеранлари ҳикоя қилиб юрди”*².

¹ Аудиовизуал журналистика. 6-ж. – Т.: О‘zbekiston, 2019. – Б. 184.

² Мәдирейимов Т. Телевидение – жәриялылық куралы. – Н.: Қарақалпақстан, 1989. – Б. 78.

Демак, ўша даврлардан юзма-юз мулоқот олиб борилган. Чунки мазкур постановкага томошабинлар ўз муносабатини билдирган.

Кейинчалик алоқа маданияти, имконияти шаклланиб, томошабинлар почта хизматидан фойдаланган ҳолда ўз фикр-мулоҳазаларини хатлар орқали ифода этган. Манбаларда *“ҳар бир хонадонга жонли тарғиботчи сифатида кириб борадиган телевидение аҳоли ҳаётига сингиб кириб бормоқда. Ҳар куни берилган кўрсатувларга эртасига телетомошабинлардан хатлар келади”*³, деган маълумотлар мавжуд. Кўринадики, Қорақалпоғистон телевидениесига фаолиятнинг дастлабки кунлариданоқ томошабинлар билан хатлар орқали ҳам алоқа йўлга қўйилган. Яна бир мисол, 1968 йилдан бошлаб “Qaraqalpaqstan” каналида “Телеминиатюралар театри” мунтазам эфирга узатилган. Бу кўрсатув томошабинларда катта қизиқиш уйғотганини доимий равишда келиб турган хатлар орқали билиш мумкин. Қолаверса, қорақалпоқ телеминиатюраларнинг мавзулари китоблардан эмас, асл ҳаётдан олинган. Берилган бадиий ишлов ва режиссёрнинг ўзгача ёндашуви орқали томошабинбоп телеасарлар экранга чиққан. Бу асарларнинг бош қаҳрамонлари одатда дангаса механизаторлар, беғам бригадирлар, эътиборсиз молбоқарлар, бамайлихотир бошлиқлар, халқ мулкани талон-торож қилувчи прораблар бўлган. Бундан ташқари, халқ орасидаги айрим иллатлар ҳам кулги остига олинган.

Томошабинлар ўз хатларида у ёки бу кўрсатув борасида фикр-мулоҳазалар билдириш, у ёки бу инсон ҳақида ҳикоя қилиш, айрим масалалар юзасидан маслаҳатлар сўрашдан ташқари, ўзлари ёқтирган қўшиқларнинг эфирга узатилишини сўраб ҳам мурожаат қилишган. Манбаларга қараганда, *“айниқса, халқнинг яхши кўриб томоша қиладигани миллий куй ва қўшиқларидан тузилган концерт дастурида у ёки бу қўшиқларни куйласин,*

³ М.Кәлиметов. Бир семьяда, бир мақсет жолында // Совет Қарақалпақстаны, 1969 йил 7 май.

мана бу кинофильмни кўрсатинглар”⁴ қабилидаги илтимослар битилган хатлар кўплаб келган. Ҳар бир янги мавзу бўйича олиб борилган изланишлар акс-садо бераётган муҳарририят ходимлари хатларни беэътибор қолдирмасликка, ўрганишга, илтимосларни тўла-тўқис бажаришга ҳаракат қилган. Бу борада катта муҳаррир Ғ.Сейтназаровдан ёзиб олинган хотира муҳим аҳамият касб этади: “1964 йилнинг 5 ноябридан бошлаб редакцияга хатлар кўп келадиган бўлди, аксарияти концерт сўрайди. Радиоқўмита тасарруфидаги оз сонли ансамблнинг ижрочиларини ҳафтасига 1-2 марта эфирга чиқариб турамиз. Кўпчилик томошабинлар ўша йиллари С.Мамбетова, А.Атамуратова, А.Шамуратова, Д.Қайиповларнинг ижроларидан сўрар эди. Баъзан, давлат театр актёрларини ҳам студияга чақириб турдик. Қияс жиоров (жиоров Қыяс Қайратдинов) билан бахшиларнинг ҳам концертини бердик. Адабий кўрсатувлар ҳам ташкил этилиб, шоирлардан А.Дабиллов, С.Нурумбетов, Т.Жумамуратов, И.Юсуповлар ўз шеърларини ўқигани ёдимда”⁵.

Методлар

Маълумки, ўзаро алоқа аудиториянинг ишончини қозониши имконини юзага келтиради. Уларнинг руҳияти, фикр билдириши қобилиятига таъсир кўрсатади. Диққат қилинса, янги зоя, янги мазмун кашф этиши мумкин. Қолаверса, у барчанинг эътиборини муҳим ва жиддий масалага қарата олади, бу борада фикр-мулоҳазаларнинг жонланишига туртки бўлади. Россиялик олима В.Конецкая фикрича, “Оммавий ахборот воситалари таҳририятларига мухлисларнинг хати ва телефон қўнғироқларининг келиши коммуникациянинг ўзаро йўналтирилган жараёнини аниқлаш имкониятини яратади. Шубҳасиз, бундай кўринишдаги акс алоқа ўзига хос хусусиятга эгадир. У оммавий коммуникацияни такомиллаштиради, аммо ахборот узатиши таъсирчанлигини

⁴ Мәдирейимов Т. Телевидение – жәриялылық куралы. – Н.: Қарақалпақстан, 1989. – Б. 20.

⁵ Мәдирейимов Т. Телевидение – жәриялылық куралы. – Н.: Қарақалпақстан, 1989. – Б. 20.

оширмайди”⁶. Бу табиий ҳол, албатта. Сабаби, томошабин билан алоқа контентнинг таъсирчанлигига эмас, балки уни қандай яратишга ўз таъсирини ўтказади. Яъни, журналист аудитория қизиқишлари ва истакларидан келиб чиқиб, медиамаҳсулот яратади. Таъсирчанликни эса бошқа инструментлар орқали оширади.

Масалан, Қорақалпоғистон телевидениеси орқали намоёниш этилган “Қайта қуриш курси билан” (“Қайта қурув курси менен”), “Очиқ мулоқот” (“Ашықтан-ашық сәўбет”) кўрсатувларида иштирок этган мутасаддилар томошабинларнинг бевосита жонли эфирда тўғридан-тўғри телефон орқали берилган саволларига ўша пайтнинг ўзида жавоб бергани таъсирли ва ишончли чиққан. Бу дастурга қизиқишнинг кучайганини жойлардан келган хатлар исботлайди. “Айрим кўрсатувларга 50 дан ортиқ сўровлар тушган. Кўрсатув вақтининг чеклангани боис уларнинг барчасига экран орқали жавоб бериш имконияти мавжуд эмаслигидан, уларга кейинчалик хат орқали жавоб берилган”⁷.

Дарҳақиқат, телефон орқали жонли мулоқот томошабинни телевидениега жалб қилишда асосий омиллардан ҳисобланади. Томошабин жонли эфирда ўз қарашларини ифодалаш орқали аудиториянинг ижтимоий фаоллигини оширади. Шунингдек, *интерактивликнинг асосий воситаси сифатида тил инсонлараро мулоқотнинг асосий омилига айланади.*

Натижа ва мулоҳазалар

Интерактивлик телевидениенинг оммавийлигини оширар экан, унинг аудитория муаммолари, мулоҳазалари ҳамда қизиқишларига таяниб, иш кўришини тақозо қилди. Интерактивлик, айниқса, жойларда юзага келган турли вазиятларнинг аҳамияти ва моҳиятини тезда англаб, тўғри баҳолашда,

⁶ Конечкая В.П. Социология коммуникации. – М., 1997. – С. 204.

⁷ Алламбергенов Х. Руўхый өмиримиздиң ажыралмас бөлеги. “Совет Қарақалпақстаны” газетасы, 1987 жыл 6-май.

ечимини топишда муҳим аҳамият касб этади. Шу маънода бу жараёнда томошабиннинг ўзи ҳам муаллиф билан бир қаторда ижодкорга, телевидение эса аудитория фикрини акс эттирувчи воситага айланади. Бунда интерактивлик демократиянинг унсури сифатида ривожланади.

Телевидениеда хатлар ва кўнғироқлар орқали алоқалар ўрнатиш 2010 йилларгача давом этди. Шу йиллари интерактивликнинг янги кўриниши бўлган SMS хизматларидан фойдаланиш кузатила бошланди. Хусусан 2011 йил 26 сентябрда Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг SMS хизматларидан фойдаланган ҳолда телетомошабинлар билан интерактив алоқа ўрнатишнинг вақтинчалик тартиби тасдиқланди. Аммо “Qaraqalpaqstan” телеканалда SMSдан самарали фойдаланилмагани туфайли бу хизмат оммалашмади. Бирок Амударё телевидениеси – “АТV” ҳамда “Jaslar TV” телеканалларида SMS хизматлари биров фаоллашди. Айниқса, кўнғилочар дастурларда аудитория билан мулоқот жараёни SMS хизматлари орқали олиб борилди.

Интернет ва телевидение интеграцияси телевидениенинг интерактивлик хусусиятини оширди. Бу интернет телевидение ва интерактив телевидение учун муштарак бўлган хусусият ҳисобланади. Телевизион ижтимоий интеграциянинг истеъмолчилар фаолиятига таъсири сезилади. Истеъмолчилар ҳозирда асосан “Мультиэкран” (Multi-screen) орқали шуғулланаётганини кўрсатмоқда. Яъни, теледастурни кўриш жараёнида томошабин ўз фикрини планшет, смартфон ёки ноутбуклар орқали билдирмоқда.

Агар томошабиннинг диди ва таъби сифатсиз, енгил-елпи контентга мойил бўлса ва буни телевидениедан талаб этса, бу каби фикрларни амалиётга татбиқ этмаслик тўғри йўлдир. Яъни, истеъмолчининг кўнглига йўл олиш асносида телевидение савиясини тушириб юбориш ҳамда таҳририятнинг қадриятларига қарши иш олиб бориш керак эмас.

Интеграция оммавий ахборот воситалари ва аудитория ўртасида алоқаларни ўрнатишда ўзаро таъсир, бирлашиш ва бошқа жараёнлар содир бўладиган мега жараён. Бу Қорақалпоғистон телеканалларида бир неча кўринишларда намоён бўлмоқда. Масалан, “Qaraqalpaqstan” телеканаллида телевидение билан телеграм мессенжерининг интеграцияси натижасида жонли эфирдаги алоқа телеграм мессенжерининг боти орқали амалга оширилмоқда. Масалан, 2020 йил 20 июнда ташкил этилган “Наво кечаси” мусиқий дастурининг ботига 3 мингдан ортиқ томошабин аъзо бўлган. Улар айна эфир вақтида фаол томошабин сифатида ўз фикр-мулоҳазалари билан иштирок этишади.

Нодавлат телеканалларда эса бошқа тармоқлар ҳам параллел равишда фаоллаштирилади. Натижада жонли эфирдаги кўрсатувни бир вақтнинг ўзида бир неча платформалардаги манзилларда томоша қилиб, муносабат билдириш мумкин. Масалан, телеэкранларда ижтимоий тармоқлар ҳамда YouTube платформасининг белгиларини кўриш мумкин. Томошабин контент билан реал вақт оралиғида мулоқот қилади. Излаш жараёнида онлайн видеоконтент етакчилик қилади.

Интернет орқали кўришнинг яна бир афзаллиги, уни исталган жойда томоша қилиш, такрор ёки тўхтатиб кўриш имкониятлари мавжудлигидадир. Ноқулайлиги эса етарлича трафик ва электр қуввати зарур эканлигида кўринади. Шу ўринда мисолларга мурожаат қиламиз. Тўрткўл телевидениеси – “TTV”да “Кўш соҳил наволари” мусиқий тижорат дастурида бевосита мухлислар билан телеграм бот, телефон ва YouTube хостинги орқали алоқа ўрнатилади. Келиб тушган савол ёки мурожаатнинг 100 фоиздан 5-10 % телефон орқали бўлади. Асосий ўринни телеграм боти эгаллайди. “TTV”нинг фейсбукдаги саҳифаси оммалашмаган. Бу бевосита аҳолининг мурожаат қиладиган тармоғига боғлиқ. Амударё телевидениеси – “ATV”да эса “Life Chat”

дастури телеканал билан телеграм мессенжериди жонли узатилади ва мулоқот олиб борилади. “ATV” телеканалиди мухлислар клубининг Telegramдаги <https://t.me/ATVfanclub> орқали жонли эфирга чиқиш йўлга қўйилган. Мазкур канал экраниди белгиси эса имло хатолари, ҳақоратли сўзлар билан ёзилган хабарлар эфирга берилмаслигига огоҳлантиришдир. Наздимизда, бу тўғри ёндашув. Чунки биринчидан, томошабинлардан адабий тил қоидаларига амал қилиш сўралади, иккинчидан, ҳар хил ноқулай, фавқулодда вазиятларнинг олди олинади.

“Jaslar TV”даги “Life Nukus FM” дастури эса телеканал билан бирга YouTubeда жонли узатилади. Бу аудитория билан студиянинг тўғридан-тўғри мулоқотини анча енгиллаштиради.

Ўзбекистонда, жумладан, Қорақалпоғистонда:

- ижтимоий сервислар: *Facebook, Google;*
- фото ресурслари: *Instagram;*
- бепул видеохостинг: *Youtube;*
- хабар ва видео қўнғироқ юбориш мессенжери: *Telegram* оммалашган.

Халқаро журналистикада эса интеграция учун машҳур ижтимоий платформалар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ижтимоий сервислар: *Twitter, Facebook, Google Plus;*
- фото ресурслари: *Instagram, Flickr;*
- бепул видеохостинг: *Youtube, Dailymotion, Liveleak;*
- хабар ва видео қўнғироқ юбориш мессенжери: *Skype, Viber, WhatsApp;*
- аудиоёзув яратиш: *Soundcloud, Audioboo, Mixlr*⁸.

⁸ <http://www.mediascope.ru/1861>

Интерактивлик яна бир йўналиш – мобил журналистикада намоён бўлмоқда. Сўнгги вақтларда мобил журналистика профессионал журналистика учун муҳим манба вазифасини ўташ баробарида аудитория билан фаол коммуникация жараёнлари юзага келтирмоқда. Интерактивлиги мазкур ахборот бир вақтнинг ўзида миллионлаб инсонларнинг қўлидаги мобил телефонида пайдо бўлади, улар ўқийдилар, кўрадилар ва, ҳатто, муносабат билдириш имконига ҳам эгадирлар.

Демак, интерактивлик бир неча эволюцион босқичларда намоён бўлди:

- “тет а тет” шаклида;
- хатлар орқали;
- телефон орқали (ишхона ва уяли телефони);
- ижтимоий тармоқлар орқали.

Илмий тадқиқот жараёнида Қорақалпоғистон телеканалларида интерактив дастурлар бир неча йўналишларда намоён бўлди:

– *информацион йўналишида* асосан, “Спорт” саҳифаларида мусобақа голибларининг мобил интервьюлари берилади.

– *ижтимоий-сиёсий йўналишида* томошабин шу турдаги кўрсатувларда ўз фикр-мулоҳазалари, қийнаётган муаммолар билан иштирок этади. “Бевосита мулоқот”, “Эркин фикр” кўрсатувини мисол келтириш мумкин.

– *маданий-маърифий йўналишида* санъат соҳаси ходими билан томошабин йўллаган саволларга жавоб берилади. “Jaslar TV” телеканаллида намоёиш этиладиган “Мен жавоб бераман” кўрсатуви айнан шу йўналишда эфирга узатилади. Шунингдек, интеллектуал ток-шоулар, мусиқий кўнгилочар дастурларни мисол қилиш ўринли. Масалан, “Qaraqalpaqstan” телеканаллида намоёиш этиладиган “Тез топ”, “Зейин” интеллектуал ток-шоулари, “Наво кечаси” дастурлари ҳам шулар жумласидандир.

Интерактивлик жараёнида аудиториянинг ёши ва қизиқишлари турлича намоён бўлади, ОАВдаги сингари телевидениега ҳам ўз ахборотларининг аудитория томонидан қабул қилиниши ва баҳолалиниши ўрганиш имкониятини беради. Яъни:

- *аудиторияни аниқлаш.* Демографик вазият, мақсадли аудиториянинг ёши, географик жойлашувини билиш ижтимоий каналларнинг барча турларини самарали ишлатиш ва аудиторияни имкон қадар тўлалигича қамраб олиш учун хизмат қилади.

- *аудитория билан мулоқот қилиш усулини яратиш.* Ҳар бир телеканал аудиторияси фикр-мулоҳазаларни ўрганиш асносида тараққиёт стратегиясини белгилаши мумкин.

Баъзи олимлар “интерактивлик матбуот, қисман телевидение дастурларидан фарқли равишда, радиода аниқ-равшан кўриниш касб этмоқда”⁹, деб ҳисоблайди. Аммо биз бу фикрга қўшилмаймиз. Телевидениенинг аудитория билан ўзаро муносабатлари ривожланиб, интерактивлик яққол намоён бўлмоқда. Натижада ижтимоий-сиёсий функцияни бажармоқда, дейиш мумкин. Хусусан, бу тадқиқот объектимизда ижтимоий-сиёсий йўналишдаги ток-шоу дастурларида, матбуот анжуманларида яққол кўзга ташланади. Шунингдек, тўғридан-тўғри кўрсатувлар сони кўпайди, “очик микрофонлар” пайдо бўлди, телекўрсатувнинг диалогик шакллари асосий ўрнини эгаллади, телевидениеда бевосита телефон алоқаси одатий ҳолга айланди.

Шу ўринда мулоҳаза. Турли мавзулардаги ток-шоу ёки реалити-шоуларда, интерактивликни юқори даражада ташкил этиш бир неча омилларга боғлиқ деб ўйлаймиз:

1. Бошловчига;
2. Экспертга (мутахассисга);

⁹ Аудиовизуал журналистика. 6-ж. – Т.: О'zbekiston, 2019. – Б. 184.

3. Студия мехмонларига;
4. Томошабинларнинг фаоллигига.

Студия иштирокчиларини икки гуруҳга ажратмш мумкин. Биринчиси “актив” иштирокчилар, иккинчиси “пассив” иштирокчилар. “Актив”лар баҳс-мунозаларда фаол қатнашади ва айнан ўша ҳаракат ток-шоуни юқори даражага кўтаради. “Пассив” иштирокчилар эса қатнашувчилар сонини кўпайтириб, фон учун хизмат қилади. Дастурни ташкиллаштириш жараёнида муҳаррирлар мана шу жиҳатга жиддий эътибор қаратишлари лозим, деб ҳисоблаймиз. Фаоллик шоу дастурларининг асосий омили ҳисобланади. Баъзан айрим респондентлар кўпчиликнинг олдида чиқиш қилишга ийманиши, тортиниши мумкин. Бу жараёнда кўрсатувни ёзиб олиш ёки жонли эфирдан олдин бир марта репетиция қилиш мақсадга мувофиқ. Бугун аксарият ҳолларда жонли эфирда ёки тасвирга олиш жараёнида ҳақорат қилиш ёки муштлашиб кетиш маданиятсизликдир.

Тан олиш лозим, аксарият шоу дастурларда “пассив” иштирокчилар кўпчиликни ташкил қилади. Бу шоуни шоу даражасига олиб чиқишга халақит беради, дастур савиясига салбий таъсир қилади.

Шу ўринда бошловчилар ҳам баъзи қоидаларни ёдда тутишлари лозим:

- адабий тил қоидаларига амал қилиш;
- эфир этикасига амал қилиш;
- меъёрдан чиқиб кетаётган суҳбатдошни кўполлик қилмасдан йўлга солиш;
- саволларни аниқ, қисқа ва лўнда бериш.

Бугун зангори экраннинг инсон психологиясига таъсирини кучайтириш, экранда диққатни ушлаб туриш имкониятини оширувчи замонавий техник воситалар ўз вазифаларини аъло даражада бажармоқда. Қолаверса, тасвир ва овоз сифатини яна юқорироқ қилишга имкон берувчи медиа ускуналар йилдан йилга такомиллашиб бормоқда. Тайёрланган материал аудиториянинг

кайфияти, рухий оламига чуқур таъсир қилиш билан бирга ижтимоий ҳаётда ҳам ўзига хос ўрнига эга бўлмоқда.

Аудиовизуал сюжетлар ҳиссиётларни уйғотади, уларнинг таъсирчанлиги эса томошабинни воқеалар ҳаққонийлигига ишонтиради. Бугун томошабинларга асосан рекреатив йўналишдаги интерактив кўрсатувлар маъқул бўлаётгани сир эмас.

Ток-шоу ва реалитик шоу каби интерактивликка асосланган дастурларда кўтарилаётган мавзуларнинг аудиторияни жалб қилишдаги аҳамияти катта. Мустақилликнинг дастлабки йиллари инсон омили билан боғлиқ бўлган воқеалар, хусусан, маишатга берилиш, ўғай қизга совуқ муносабатлар, ортиқча исрофгарчиликлар тўғрисида кўп ёритилди. Аммо бу мавзу вақт ўтиши билан томошабинда бироз зеркиш пайдо қила бошлади. Бу ҳақда филология фанлари доктори А.Каримов “Мустақилликнинг дастлабки йилларида бу мавзуга бағишланган чиқишлар бирмунча кўпайган бўлса-да, асосий эътибор инсон маънавиятини бойитишга хизмат қилувчи унсурларга эмас, инсон маънавияти таҳлилига, илмий нуқтаи назардан маънавият сўзининг маъносига, кенг ҳажмдаги муҳокамаларга берилиб кетилди. Томошабин эса бундан маълум маънода безди. Бу мавзудаги кўрсатувлар нафақат телеэкранда кўпайди, балки матбуотда ҳам, радиода ҳам узлуксиз ёритилди. Бундай вазиятда томошабин талаб ва эҳтиёжига асосан кўрсатув тайёрланиши лозим, яъни журналист креативлиги алоҳида аҳамият касб этиши табиий бўлди”¹⁰, дейди. Дарҳақиқат, бу тенденция бугун дунё телеканалларида ҳам мавжуд. Бугун экранларда телесериаллар етакчи, кўнгилочар дастурлар, реалити-шоулар кейинги ўринларни эгаллаётган бўлса, марказий нодавлат телеканалларда маиший мавзулар муҳокамасига бағишланган интерактив дастурлар устуворлик

¹⁰ Каримов А. Рекреативлик – замонавий тележурналистиканинг глобал қонунияти сифатида. – Т.: Adabiyot, 2021. – Б. 93.

қилмоқда. Балки бу медиабизнес шароитида аудиторияни ўзига жалб қилиш усулидир. Менталитетга, шарқона тарбияга зид эканига қарамасдан, баъзан оилавий, ўта шахсий мавзудаги контентлар эфирга олиб чиқилади. Бу кўрсатув савияси ва эфир маданиятини тушириши, томошабин ғзабини уйғотиши, унинг психологиясига негатив ҳиссиётларни сингдириши мумкин. Шу каби жиҳатларни интерактив дастурларнинг салбий оқибатлари сифатида қайд этиш ва бу масалани жиддий кўриб чиқиш зарур.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҳозирда ижтимоий тармоқдаги мулоқотлар реал ҳаётдаги коммуникация ўрнини босади. Тўғридан-тўғри кўрсатувлар сони кўпайди, “очиқ микрофонлар” пайдо бўлди, телекўрсатувнинг диалогик шакллари асосий ўрин эгаллади, телевидениеда бевосита телефон алоқаси одатий ҳолга айланди.

Шоу дастурлардан тижорий мақсадда фойдаланиш марказий нодавлат телеканалларда фаоллашган бўлса-да, Қорақалпоғистон телеканалларида нисбатан суст.

Сифатли интеграция учун ҳар бир телеканал мақсадли равишда мутахассисларни тайёрлаши, шунингдек, ижтимоий тармоқлар платформаларини кенгайтириши, телевизион дастурларнинг ижтимоий тармоқлар билан интеграциясини ривожлантириши ва ундан самарали фойдаланиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

Abdul Kabil Khan. (2015). Integration of Television Programmes with Social Networks in Bangladesh (a case study of the Ekattor TV channel). *Mediascope*(4). Retrieved from <http://www.mediascope.ru/1861>

Allambergenov X. (1987, May 6). Ruóxiy өmirimizdin ajıralmas belegi. *Sovet Qaraqalpaqstanı*.

Karimov A. (2021). *Rekreativlik – zamonaviy telejurnalistikaning global qonuniyati sifatida*. Toshkent: Adabiyot.

Karimov A., Qosimova N., Ismailova K., Xamdamov Yu. va boshq. (2019). *Audiovizual jurnalistika* (Vol. VI). Toshkent: O'zbekiston.

Lane, G. (2009). Beneath The Roses By Gregory Crewdson And Russell Banks. *The Art Book.*, 16(1).
doi:https://doi.org/10.1111/j.1467-8357.2009.01014_1.x

Mədireyimov T. (1989). *Televideniye – jəriyalıhı quralı*. Nukus: Qaraqalpaqstan.

Penzhorn H. & Pitout M. (2022, October). Interactive Nature Of Reality Television: An Audience Analysis. *Communicare Journal for Communication Studies in Africa*, 25(2), PP. 85-102.
doi:<https://doi.org/10.36615/jcsa.v25i2.1746>

Qəlimbetov M. (1969, May 7). Bir semyada, bir maqset jólinda. *Sovet Qaraqalpaqstani*.

Конечкая В. (1997). *Социология коммуникаций*. Москва: Международный университет бизнеса и управле- ния.

INTERACTIVITY IS A NECESSITY OF MODERN TELEVISION

Allambergenova Perkhon Kudaybergenovna

Abstract. *This scientific article is devoted to the interactive nature of modern television and analyzes the state of the system built on the basis of the connection of “man+technology” in Karakalpakstan television. The article analyzes the programs broadcast on Karakalpakstan TV channels and lists several factors for organizing interactivity at a high level. At the same time, integrating television programs with social networks and mobile journalism is revealed to increase the interactive nature of television programs.*

Keywords: Interactivity, television, TV program, presenter, mobile journalism, social network

*“Fransua, agar menining jahlimga
tegishni to‘xtatmasang, men seni dam
olish kunlari faqat ARTE telekanalini
ko‘rishga majbur qilaman!”*

**Sobiq Germaniya kansleri
Gelmut Kol**

**FRANSIYA VA GERMANIYA DAVLATLARINING QO‘SHMA
LOYIHASI NEGIZIDA TASHKILLASHTIRILGAN ARTE TELEKANALINI
TRANSLYATSIYA TILLARI XUSUSIYATLARI**

K.J.TLEUOV

*Qoraqalpoq Davlat universiteti
jurnalistika kafedراسи
assistent-o‘qituvchisi*

Annotasiya: *Fransiya va Germaniya davlatlari tomonidan yaratilgan ARTE madaniy telekanali Yevropa o‘ziga xosligini targ‘ib qilishga qaratilgan noyob madaniy media loyiha hisoblanadi. Uning til siyosati ushbu missiyani amalga oshirishda muhim vositadir. Asosiy translyatsiya tillari frantsuz va nemis tillari. Biroq texnologiyalarning rivojlanishi va ommaviy axborot vositalarini iste‘mol qilishning o‘zgarishi bilan ARTE ingliz, ispan, italyan va polsha tillarida subtitrlarni qo‘shib, o‘z kontentni kengaytirdi. Ushbu yondashuv mamlakatlar o‘rtasidagi madaniy muloqotni qo‘llab-quvvatlaydi, kanal dasturlarini butun dunyo bo‘ylab millionlab tomoshabinlarga taqdim etadi va ARTENing Evropaning etakchi madaniy kanali sifatida mavqeini mustahkamlaydi. ARTE til siyosati madaniy missiya va zamonaviy*

texnologiyalarni birlashtirib, umumiy madaniy meros asosida auditoriyani birlashtirishning muvaffaqiyatli namunasidir.

Kalit soʻzlar: telekanal, media, translyasiya, subtitrlar, tomoshabin.

Kirish

Zamonaviy media makonda madaniy telekanallar madaniy merosni asrab-avaylash, xalqlar oʻrtasidagi muloqotni rivojlantirish va albatta sanʼat va madaniyatni ommalashtirishga katta hissa qoʻshmoqda. Shu bilan birga madaniy telekanallar tobora globallashib borayotgan dunyoda insonlarni tarbiyalash, ilhomlantirish va birlashtirish uchun ulkan salohiyatga ega. Sababi madaniy telekanallar turli madaniyatlar oʻrtasida koʻprik vazifasini bajarib oʻzaro tushinich va hurmatni mustahkamlaydi. Va albatta ular turli madaniyatlarga mansub kontentni efirga uzatish orqali madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradi. Ularning efirlaridan joy olgan global aʼnanalarni taqidlaydigan teledasturlar tomashobinlarni madaniy hilma-xillikni qadrlashga undaydi. Hujjatli va badiiy filmlar, madaniy tele dasturlar, teatr va musiqa koʻrsatuvlari orqali ular (madaniy telekanallar) ijtimoiy tengsizlik, atrof-muhit muammolari va inson huquqlari kabi dolzarb muammolarni efir yuziga olib chiqadi. Chunungdek madaniy telekanallar ijod ahli sanalgan rassomlar, kinoijodkorlar va musiqachilar uchun ijodiy maydon taqdim etish orqali ijodiy sohalarning rivojlanishiga hissa qoʻshadi. Ushbu maqolada yuqorida sanab oʻtilgan xususiyatlarga ega boʻlgan va Yevropa tarixida birinchi marta ikki tilda oʻz faoliyatini boshlagan madaniy telekanal sanalgan ARTEni translyatsiya tillarining husiyatlari tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

Keling dastlab mazkur telekanalni tarixiga toʻxtalsak. Oʻtgan asrni 80-yillarini soʻngida Fransiya va Germaniya koʻchma madaniy telekanalni tashkil qilishga oid

g'oyani muhokama qila boshladi. 1988-yilga kelib ushbu g'oyani negizida Fransiya Respublikasi Prezidenti Fransua Mitteran va Germaniya kansleri Gelmut Kol ikki davlat o'rtasidagi muloqat va madaniy almashinuvni rivojlantirish hamda umumiy yevropa o'ziga xosligini targ'ib qilishga xizmat qiluvchi yangi jamaot telekanalini yaratishga kelishib oldi [1.33-bet]. Bul kelishuvga Germaniyaning Bonn shahrida bo'lib o'tgan Fransiya va Germaniya sammitida erishilgan bo'lib bu hodisa Yevropani audiovizual makonida noyobligi bilan ajralib turadi. Oradan to'rt yil o'tib 1992-yilning 30 may sanasida ARTE telekanali Fransiya va Germaniya chegarasida joylashgan Strasburg shahridan o'z translyatsiyasini amalga oshira boshladi.

O'z faoliyatining dastlabki yillaridanoq mazkur telekanal o'z missiyasini yevropa hayotining ijtimoiy va madaniy jihatlarini yorituvchi Hujjatli filmlar, tarixiy ko'rsatuvlar va yangiliklar bloklariga yo'naltirilgan madaniy-ma'rifiy kanal sifatida belgilab oldi. Bu jihat uni boshqa milliy telekanallardan ajratgan holda madaniyat va san'atga qiziquvchi tomoshabinlarni o'ziga tortdi. Ya'ni telekanal turfa hil hujjatli filmlar, madaniy dasturlar, teatr va musiqa eshittirishlari, shuningdek yevropalik rejissyorlarining badiiy filmlarini namoyish etadigan jozibali maydonga aylandi. Masalan faoliyatining dastlabki yillarida teleefirdan joy olgan kino mahsulotlar qatoriga kelib chiqishi vyetnamlik bo'lgan fransuz rejissyori Chan An Xunga tegishli *Cyclo* filmi, Emira *Kusturis* ijod mahsuli bo'lgan *Underground* filmi va boshqa ijodkorlarning kino mahsulotlarini keltirsak bo'ladi.[2.] Bundan tashqari o'sha vaqtda *La Vie en Face*", "*Maestro*", "*Music Planet*" singari teledasturlar juda ommabop hisoblangan bo'lsa *Thema* deb nomlangan ko'rsatuvda o'sha davrdagi dolzarb ijtimoiy va madaniy muammolar bo'yicha tahliliy munozaralar taklif qilingan.

Hozirda mazkur madaniy telekanal efirini 56 foizini hujjatli filmlar, 19 foizini esa badiiy filmlar, drama va seriallar, 14 foizini yangiliklarga oid dasturlar, 5 foizini esa musiqa va boshqa san'at turlariga oid media mahsulotlar egallaydi[3.]. ARTE telekanalida efirga uzatiladigan teledasturlarning taxminan uchdan ikki qismi ilgari

efir yuzini ko'rmagan (*premera*) teledasturlar sanaladi. Yiliga teleefirda 450 dan ortiq badiiy filmlar, drama va seriallar teleauditoriya *e'tiboriga havola etiladi*. O'sha kino san'ati mahsulotlarining 75 foizi mazkur telekanal ishtirokida va hammuallifligida yaratilgan bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari telekanal yiliga 1000 soatlik jonli efirida sahna san'ati, hujjatli filmlar va madaniy shoularni namoyish etadi.

Ikki tilli madaniy telekanallarni xususiyati haqida gap ketganda qo'ydagilarni ishonch bilan aytishimiz mumkin. Ikki tilli madaniy telekanallar madaniy xilma-xillik, o'zaro tushinish va tillarni asrab-abaylashda muxim rol o'ynaydi. Ular, ya'ni ikki tilli madaniy telekanallar turli hil auditoriyalarni birlashtirgan va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga xizmat qiluvchi noyob media-mahsulotni ifodalaydi. Anig'iroq qilib aytganda ikki tilli madaniy telekanallar madaniy qadriyatlarni til orqali ommalashtirishga, milliy o'ziga xoslik va xalqlar o'rtasidagi o'zaro hurmatni mustahkamlashga Shuningdek madaniy to'siqlarni kamaytirishga va insonlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga katta yordam beradi.

Ushbu yuqorida sanab o'tilgan maqsadlarga erishish bilan bir qatorda Yevropaning boy madaniy hilma xilligini namoyish etish va yevropaliklar o'rtasida o'zaro tushinish va yaqin aloqalarni rag'batlantirishga [4.130-bet] qaratilgan ARTE telekanali o'z faoliyatini franuz va nemis tillarida boshladi. 2000-yillarda telekanal o'z ko'rsatuvlarini raqamli platformada tez rivojlantira boshladi. Ushbu davrda telekanal xalqaro auditoriyani jalb qilish maqsadida 2015-yilda ingliz va ispan tillaridagi subtitrlarni qo'shib, o'zining ba'zi teledasturlarini onlayn rejimda taqdim eta boshladi. Keyinchalik telekanal o'z til siyosatini kengaytirib 2016-yilda polyak, 2018-yilda esa italyan tilidagi subtitrlardan auditoriyani yana-da kengiroq qamrov uchun foydalana boshlandi[5.360-bet]. Buning natijasida yevropaliklarning 70 foizi olti tilda saralangan onlayn kontentni o'z ona tillarida tomosha qilish imkoniga ega bo'ldi. Bunga qo'shimcha fransuz va nemis tillaridan tashqari 1500 dan ortiq tele dasturlar ingliz, ispan, polyak va italyan tillarida auditoriyaga bepul taqdim etiladi.

Bundan ko'rinib turganidek translyatsiya tillari sonining intensiv ko'payishi 2015 yildan boshlangan bo'lib uning asosiy sabablaridan biri etib telekanalning yevropa mamlakatlari o'rtasidagi madaniy xamkorlikni mustahkamlashdan iboratligini keltirsak bo'ladi. Bunga qo'shimcha asosiy ikkita tilda va subtitrlar to'rtta tillarda jami olti tilda olib boriladigan translyatsiya yevropa Itifoqi aholisining katta qismini qamrov olish imkonini beradi. Bu esa mazkur madaniy kanal dasturlarida taqdim etilayotgan g'oyalarning yana-da faol tarqalishiga yordam beradi. Ushbu telekanal ko'rsatuvlarini tomosha qilish orqali uning madaniyatlararo muloqot platformasi bo'lishga *intilayotganligini* sezishimiz mumkin. Sababi mazkur madaniy telekanal o'z kontentini bir necha tillarga tarjima qilish orqali nuqtai nazarlarini tarqatish va mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tushinishga yordam bermoqda. Masalan mazkur telekanalni to'rtta tilda namoyish etiladigan “*yevropa hafta ishida*” yangiliklar ko'rsatuvi subtitrlarga ega yana beshta tillarda media xamkorlar tarmog'i tufayli yevropa buylab tarqatiladi. ARTE telekanalini ko'p tilli translyatsiyasini yana bir sababi bu media bozordagi asosiy aktorlar (*BBC, CNN, NHK, Kultura v.b*) bilan raqabot hisoblanadi. Ushbu raqobatda telekanalni ko'p tillik translyatsiyasi uning yevropa va jahon media bozoridagi mavqeyini mustahkamlashga yordam berishi so'zsiz. Globalashuv va media iste'molni o'zgarishi bu ham mazkur telekanalni ko'p tilli translyatsiyasiga sabab bo'lib hisoblanadi. Sababi internet va striming xizmatlarining rivojlanishi bilan teleauditoriya ko'piroq xalqaro miqyosda bo'lib bormoqda. Buni sezingan holda mazkur telekanal turli mamlakatlar teleauditoriyasi orasida talab qilinadigan tillarda kontent taklif qilish orqali ushbu o'zgarishlarga moslashmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ARTE telekanalini til siyosati yevropa media makonidagi madaniy integratsiyaning muvaffaqiyatli timsolining noyob namunasidir. Fransiya va Germaniya davlatlarining qo'shma loyihasi sifatida yaratilgan mazkur telekanal olti

tilda o'z ko'rsatuvlarini taklif qilish orqali til va milliy to'siqlardan oshib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Bu nafaqat uning madaniy hamkorlik va yevropa o'ziga xosligini mustahkamlash missiyasini, balki globallashtiruv muammolariga moslashishni ham aks ettiradi. Shuningdek mazkur madaniy telekanalni ko'p tilli translyatsiyasi keng auditoriyani qamrovni osonlashtiradi, madaniy muloqotni mustahkamlaydi va albatta ijtimoiy va ta'lim maqsadlariga erishish uchun texnologiyalardan samarali foydalanishning namunasi bo'lib xizmat qiladi. O'zining til strategiyasi tufayli ARTE nafaqat telekanal, balki yevropa hamjamiyatini birlashtirgan muhim madaniy muassasa bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alex Hughes and Keith Reader., «*Encyclopedia of contemporary French culture*», 1998 by Routledge. p-33
2. <https://www.arte.tv/sites/corporate/en/category/our-story/>
3. <https://www.arte.tv/sites/corporate/en/what-we-do/>
4. Evangelia Papoutsaki., «*Identity, Culture and Television in France*» University of Wales Cardiff, 2001., p-130.
5. Véronique Cayla «*New Audiovisual Consumption Habits*» Schuman report on Europe: State of the union 2019 Publisher : Marie B (May 15, 2019)

FEATURES OF BROADCASTING LANGUAGES OF ARTE TV CHANNEL, ORGANIZED ON THE BASIS OF A JOINT PROJECT OF FRANCE AND GERMANY

K. J. TLEUOV

Abstract: *ARTE, a cultural television channel created by France and Germany, is a unique cultural media project aimed at promoting European identity. Its language policy is an important tool in achieving this mission. The main broadcast languages are French and German. However, with the development of technology and changes in media consumption, ARTE has expanded its content by adding subtitles in English, Spanish, Italian and Polish. This approach supports cultural dialogue between countries, makes the channel's programs available to millions of viewers around the world, and strengthens ARTE's position as Europe's leading cultural channel. ARTE's language policy is a successful example of combining a cultural mission and modern technologies to unite audiences based on a common cultural heritage.*

Keywords: television channel, media, broadcast, subtitles, viewer.

THE IMPACT OF GLOBALIZATION INFORMATION ACTIVITIES UZBEK JOURNALIST

Yelena MIRZAYEVA Sadullayevna

*“O‘zbekiston” Milliy teleradiokompaniyasi
“Dunyo bo‘ylab” telekanali direktorining 1-o‘rinbosari,
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti o‘qituvchisi,
mustaqil tadqiqotchisi,
lenatv77@mail.ru*

Abstract. *This scientific paper underlines the importance of preserving cultural identity in the face of globalization, analyzing the information activities of Uzbek journalists. It focuses on the transformation of systematic approaches, content saturation, and presentation of journalistic material. The study explores how these changes create new communication processes in the national media landscape, which have a global impact on public consciousness and interaction between cultures of various ethnic groups residing in Uzbekistan.*

Keywords: *information activity, journalist mentality, information globalization, multimedia content, media processes.*

Introduction

Uzbekistan has unique human, regional, innovative, technological, tourism and media potential. The coexistence of many nationalities in one territory ensures a

centuries-old flow and mutual penetration and influence of cultures. All this is reflected in the media. The media image of the region does not stand still; it constantly develops and changes as a “living” organism ready for integration, reform, and progress. Undoubtedly, globalization impacts the individual, activating the interaction between television as a cultural agitator and the audience, influencing all spheres of the individual's life. “The fundamental basis of globalization should be considered the revolution in communication, communication, and informatics, which radically changed the nature of intellectual, cultural, and technological interaction between individual components of world civilization.” (Inozemtsev V.L., 2006)

Today, media processes in Uzbekistan are adapting to modern reality and undergoing rapid innovative transformations. For instance, the National Television and Radio Company of Uzbekistan, a professional media monolith, is embracing new media technologies and platforms, such as private and Internet television. These changes are shaping a fundamentally different mass media landscape in Uzbekistan, directly related to the rapidly changing conditions in the world and serious domestic and international social, economic, political, and cultural transformations.

If we look at the Uzbekistan TV industry, such projects are available on almost every channel. Moreover, each channel can boast its own “people” who provide visualization and an overall television ranking. After all, it is known that the interaction of a presenter's professional and personal qualities ensures a strong connection with the television audience and has a powerful mechanism of influencing it. The personalized host begins to be viewed by the viewer on the other side of the screen as a friend, a close person whose views can be trusted, and a natural partner whose opinion can be relied on. The phenomenon of its popularity, according to M. Moskovisi, expresses “the need of large social groups for an informal leader, a leader, on whom they can rely in their individual, group, and national behavior.” (Moskovichi S., 1998)

If we look at the Uzbekistan TV industry, such projects are available on almost every channel. Moreover, each channel can boast its own “people” who provide visualization and an overall television ranking. After all, it is known that the interaction of a presenter's professional and personal qualities ensures a strong connection with the television audience and has a powerful mechanism of influencing it. The personalized host begins to be viewed by the viewer on the other side of the screen as a friend, a close person whose views can be trusted, and a natural partner whose opinion can be relied on. The phenomenon of its popularity, according to M. Moskovisi, expresses “the need of large social groups for an informal leader, a leader, on whom they can rely in their individual, group, and national behavior!” (Dustmuhammad H., 2005)

Live broadcast. There were no spectators in the studios, but more calls for live broadcasts. Live broadcast themes have also been adjusted. If, previously, entertainment content was the central part of TV programs, then with the arrival of the coronavirus infection, people began to care about their health, and programs dedicated to treating and preventing this disease began to beat all the ratings of global views. For example, I can cite the “Online consultation” project on the “Oilaviy” TV channel of the National Television and Radio Company of Uzbekistan. At least, the rising rating can be judged by the advertisers who rushed into the project to place their own advertising products. Ad revenue for the channel has increased more than tenfold over the past year. “Television broadcasting is a highly effective form of advertising goods and propaganda of ideas, capable of simultaneously influencing a multi-million audience and inducing them to make certain decisions (in the most direct way – when buying something)” (Vasiliev A.D., 2000).

We must recognize the mental orientation of the speech and how the modern Uzbek TV presenter thinks. Despite the possible sharpness of the topics raised in the live broadcast, the Uzbek host still maintains maximum respect for the interlocutor,

keeping the line of culture and upbringing the same, unlike, for example, Western or Russian journalists. “The East is a fine thing. It is reflected in everything: lifestyle, mentality, culture, spiritual values.” “If the West actively changes reality to suit its needs and desires, then a person with an Eastern mentality prefers to preserve himself and his group despite the pressure of temptations and fashionable trends.” (Muller M., 2020) (http://www.mentality.com/). It is known that mentality is particularly pronounced in stressful situations. According to S. Lukyanenko, “We look at the world through the thick curved glasses we were given in childhood. These glasses are education, culture, and mentality. You can never get rid of them.” (Quotes about mentality)

There is a general trend towards live broadcasts on modern Uzbek television, including entertainment content. As well as the constant preservation of the culture of behavior and mentality in the speech of Uzbek journalists and TV presenters. Sh. M. Niyaziliyev states that the psychology of a people “manifests itself in typical features of people's character, in their feelings, temperament, needs, tastes, prejudices, habits, will and other psychological phenomena, which are fixed by customs and traditions, fixed in the forms of culture, passed down from generation to generation.” (Niyazaliev Sh.M., 1986)

To become such a person on television in the era of information globalization, in the conditions of a market economy and competition, it is necessary to take into account the demands of the time and develop the following skills:

1. *Adaptation to multimedia content:* Uzbek television journalists are effectively adapting to multimedia communication requirements, combining traditional work methods with new technologies. They create content for television, Internet platforms, social networks, and mobile applications, which requires expanding their professional skills.

2. *Development of digital skills:* Uzbek television journalists are increasingly mastering digital tools and technologies necessary for multimedia. This

includes using analytical tools, mastering new content creation and editing programs, and working with social media to interact with the audience.

3. *Multitasking and cross-functionality*: Modern requirements for TV journalists in Uzbekistan require them to perform several functions simultaneously, such as gathering information, writing text, creating video content and interacting with the audience through various channels, conducting online broadcasts, creating interactive materials, and using social media to get feedback from viewers. This requires a high degree of flexibility and multitasking.

4. *Ethical and professional standards*: In the context of multimedia communication, ethical norms and professional responsibility become more important. Uzbek television journalists face challenges in ensuring the reliability of information, preventing the spread of fake news, and maintaining a balance of opinions.

5. *Influence of cultural and socio-political factors*: Uzbekistan's unique cultural and socio-political contexts significantly impact the work of television journalists. They should consider local characteristics and audiences when creating content, influencing approaches to providing information, and choosing topics.

REFERENCES:

- Dustmuhammad H. (2005). *Democratic Principles of Mass Media Development*. Tashkent: Uzbekistan.
- Inozemtsev V.L. (2006). *Metaphysics of globalization: cultural and civilizational context*. Moscow: Canon.
- Moskovichi S. (1998). *The Machine That Creates Gods*. (T. f. French, Trans.) Moscow: "Center for Psychology and Psychotherapy".
- Muller M. (2020). The East is a delicate matter. *Russian Sociological Review*, 20(1), PP. 1-18. doi: <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2021-1-9-24>
- Niyazaliev Sh.M. (1986). *National Psychology and Its Place in the Formation and Development of Personality*. Kyrgyzstan: Frunze.

Quotes about mentality. (n.d.). Retrieved from <https://citaty.info/topic/mentalitet>

Vasiliev A.D. (2000). *Word on TV: Essays on the latest word usage in Russian television broadcasting*.
Moscow: Krasnoyarsk.

GLOBALLASHUVNING O'ZBEK JURNALISTINING AXBORIY FAOLIYATIGA TA'SIRI

Yelena MIRZAYEVA Sadullayevna

Annotatsiya. *Mazkur ilmiy maqolada globallashuv sharoitida madaniy o'zlikni saqlashning ahamiyati, o'zbek jurnalistlarining axborot faoliyati tahlili yoritilgan. Unda tizimli yondashuvlar transformatsiyasi, mazmunga to'yinganlik, publitsistik materialni taqdim etishga e'tibor qaratilgan. Tadqiqotda ushbu o'zgarishlar milliy media manzarasida ijtimoiy ong va O'zbekistonda stiqomat qiluvchi turli etnik guruhlarining madaniyatlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirga global ta'sir ko'rsatuvchi yangi kommunikatsiya jarayonlarini qanday yaratishi ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: axboriy faoliyat, jurnalistning mentaliteti, axborotning globallashuvi, multimediamiy kontent, mediajarayonlar.

“UZBEKISTAN.TRAVEL.COM” SAYTIDAGI MATERIALLARNING TILI, USLUBI VA DIZAYNI

Gulruh NE'MATOVA

Alfraganus university “Sharq filologiyasi”

kafedrası katta o'qituvchisi

gulruh.nematova@mail.ru

ORCID: 0009-0006-9680-2615

Annotatsiya: *Mazkur maqolada “Uzbekistan.travel.com” sayti va uning faoliyati, uning dunyo miqyosida tutgan o'rni, turizmni targ'ib etadigan media materiallar va ularning tahlili keltirilgan.*

Kalit so'zlar: veb-sayt, dizayn, sayohat, ijobiy imij, ijtimoiy tarmoq, Twitter, Facebook, brauzer.

Kirish. Mamlakatimizda turizm targ'ibotida onlayn nashrlarning ham hissasi katta. Buni “Uzbekistan Travel” sayti faoliyati misolida ko'rishimiz mumkin. Sayt yuqori texnik va dizaynga, vizual effektlarga egaligi bilan O'zbekistondagi boshqa turizmga ixtisoslashgan saytlardan farqlanadi. Saytning birlamchi bazasi katta trafikka joylashganligi sababli ishlashi birmuncha qiyin deyish mumkin. Sayt 14 ta tilda faoliyat olib boradi. Xususan, o'zbek, ingliz, rus, xitoy, yapon, arab, fransuz, nemis, portugal, ispan, turk, italyan, hind va malay tillarida. Bu saytga tashrif buyuruvchilar sonida ham ko'zga tashlanadi.

Sayt ruknlari – “Shaharlar”, “Sayyohlik uchun”, “Turistik tashkilotlar uchun”, “Diqqatga sazovor joylar” va “Biz haqimizda” kabi bo'limlarga bo'lingan. Har bir

ustun bir qator sub-ustunlarga bo'lingan bo'lingan. "Similarweb" platformasi asosida saytning ayrim jihatlariga to'xtalib o'tsak. Bu veb-saytlar va mobil ilovalar haqida ma'lumotlar, tushunchalarni taqdim etadigan raqamli razvedka kompaniyasi. Uning ma'lumotlari brauzer kengaytmalari, nashriyot hamkorligi, veb-saytlar va ilovalar bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya kabi turli manbalardan to'planadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. "Uzbekistan Travel" sayti dunyo bo'ylab tashrif buyuruvchilari soni bo'yicha 815099, O'zbekistonda 2775-o'rinda turadi. Sayt yillik 120 mingga yaqin tashrif buyuruvchilarga ega. Tashriflar davomiyligi taxminan 2 daqiqaga yaqin deyiladi [1].

Sayt dizaynida xiralashtirilgan yozuvlar va ularning ustiga olib borilgan kursorning yozuvni yorqinlashtirishi juda mukammal o'ylangan sayt tuzilishlarini ifodalaydi. Sayt bir qator mavzularga katta e'tibor beradi.

Sayyohlarni jalb qilish: O'zbekistonga sayohat qilishga undashga mo'ljallangan veb-sayt bo'lib, uni kengroq mintaqa yoki mamlakat bo'yicha yo'riqnomaning bir qismi sifatida boshqa sayohat veb-saytlaridan ajralib turadi.

I-rasm. Uzbekistan.travel veb saytining tahlili

Tadqiqot metodologiyasi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish: “Uzbekistan Travel” ijtimoiy tarmoqlarda faol ishlaydi, bu esa potensial tashrif buyuruvchilar bilan bog‘lanish va mamlakatni sayyohlik yo‘nalishi sifatida tanitish imkonini beradi. Saytning eng ko‘p obunachilari Instagramga (39,300) to‘g‘ri keladi (46 foizi). Keyingi o‘rinda 37,000 obunachi bilan Facebook tursa, Twitter va Telegram mos ravishda 4 foizdan, You Tube platformasi esa 2900 ga yaqin obunachi bilan eng kam mashhurlikka erishgan ijtimoiy tarmoq sifatida qolmoqda.

2-rasm Veb-saytning obunachilari

“Uzbekistan Travel” kompaniyasi O‘zbekistonni sayyohlik yo‘nalishi sifatida ham mamlakat ichida, ham xalqaro miqyosda tanitishga yordam berdi. Masalan, “Me‘morchlik” deb nomlangan maqolada O‘zbekistonning me‘morchilik an‘analarining qadimiyligi alohida ta’kidlanadi. “O‘zbekiston me‘morchiligi sayyohlar uchun g‘oyat hayratga soluvchi taassurotdir”, deyiladi maqolada [2]. Maqolada umumiy ma’lumotlar berilgan, tarixiy faktlar taqdim etilgan va oxirida

me'moriy yodgorliklar suratini taqdim etish bilan yakunlangan. Bu mamlakatimizning sayohat joyi sifatidagi obro'sini oshirishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar. O'zbekistonga ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilish: "Uzbekistan Travel" yurtimizga ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilishga yordam berdi, bu esa mamlakat iqtisodiyoti va turizm sanoatiga foyda keltirdi. Har bir maqola so'nggida "tashrif buyuring", "yuzma-yuz uchrashish", "tadbirlarda shaxsan qatnashish" kabi jumlar ko'p bor takrorlanadi. Bularning hammasi turistlarni sayohat qilishga undashga qaratilgan. "O'zbekiston haqida qiziqarli ma'lumotlar" nomli maqolada "O'zbekiston Sharqning sirli mamlakatidir. U yerda tarixlar afsonalarda to'plangan, quyosh yil bo'yi porlaydi, tabiatning betakrorligi va odamlarning yuraklari tozaligi buning nishonasidir. Ushbu muborak zaminga kelgan har bir mehmon xursandchilik bilan kutib olinadi va bir marta tashrif buyurgan kishi yana qaytib kelishni xohlaydi", deyiladi [3]. Qimmatli ma'lumotlarni, reklama tilidan foydalangan holda "Uzbekistan Travel" sayti ustamonlik bilan mamlakatimizni ta'riflaydi.

Xulosa va takliflar. "Uzbekistan Travel" sayti O'zbekistonga sayohat qiluvchilar uchun noyob va qimmatli manbadir. Ularning ma'lumotlarni taqdim etishda maxsus mutaxassislardan foydalanishi, madaniy turizmga e'tibor qaratishi va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi O'zbekistonda sayohatlar haqida yetakchi ma'lumot manbayiga aylanishiga yordam berdi. Jumladan, "Uzbekistan Travel" yuqoridagilardan tashqari quyidagi yutuqlarga erishdi, xususan, sayohat mazmuni va dizayni uchun bir nechta mukofotga sazovor bo'ldi, dunyo bo'ylab yirik sayohat nashrlari va veb-saytlarida namoyish etildi, o'zini turoperatorlar va sayyohlik agentliklari uchun ishonchli hamkor sifatida ko'rsatdi, O'zbekistonning sayyohlik yo'nalishi sifatida ijobiy imijini shakllantirishga yordam berdi.

Mazkur nashrlar o'sishda va rivojlanishda davom etar ekan, kelajakda O'zbekistonga sayohat qilishni targ'ib etishda yanada katta rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] "www.similarweb.com," 2024.
- [2] "www.uzbekistan.travel".
- [3] "www.uzbekistan.travel/".

LANGUAGE, STYLE AND DESIGN OF MATERIALS ON THE SITE “UZBEKISTAN.TRAVEL.COM”

Gulruh NE'MATOVA

Abstract: *This article presents the website “Uzbekistan.travel.com” and its activities, its role in the world, media materials promoting tourism and their analysis.*

Keywords: website, design, travel, positive image, social network, Twitter, Facebook, browser.

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI HAMDA AUDITORIYA HAMKORLIGI DOIRASIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.

Qundiz PIRIMBETOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti*

q0643046@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7438-0303

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi kunda ko'plab sohalarda jadal rivojlanib borayotgan sun'iy intellektning Ommaviy axborot vositalari va auditoriya hamkorligidagi tutgan o'rni, shu bilan bir qatorda jamiyat va ommaga ta'siri to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.*

Kalit so'zlar: kollabrativ, IQ test, dezinformatsiya, diffuziya, domen, algoritim, media kopyirayter, generativ.

Kirish

Butun jahon OAV olamida kundan kunga yangiliklar ko'payib bormoqda, har bir sohada bo'lgani singari jamiyatning turli xil qatlamlari doirasida ham ommaviy axborot vositalari bilan aloqadorlik qilish sabablari ortib bormoqda. Turli xil ma'lumot almashuvlar, axborot qabul qilish va yetkazishda nafaqat insoniyat idrokidan balki sun'iy intellektdan unumli foydalanish ham OAV faoliyatini yaxshilashda katta ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda sun'iy intellektning hayotimizga kirib kelishi juda katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari va auditoriya o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash maqsadida sun'iy intellektdan foydalanila boshlandi, chunki jamiyatning talabini yuqori darajada sifatli va imkon

qadar qisqa vaqt ichida qondirish muhim omil ekani OAVning o'z oldiga qo'ygan maqsadlaridan biri hisoblanadi. Hozirga kelib ommaviy axborot vositalari (OAV) va ijtimoiy tarmoqlar orqali olinadigan axborotlar har bir inson hayotida doimiy ehtiyojga aylandi. Bu esa OAVlarning yagona maqsadi axborot tarqatish degan fikrni anglatmaydi. Shunga ko'ra, ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy hayotimizda tutgan o'rni va asosiy funksiyalarini tushunish zarurati tug'iladi [1]. Ommaviy axborot vositalarining zamonaviy jamiyatdagi o'rni ularning hozirgi voqea va jarayonlarga tezkor munosabatda bo'lishi va ularni efirga uzatish qobiliyati bilan belgilanadi. Qisqa vaqt ichida jamiyat barcha ommaviy axborot vositalari sodir bo'layotgan voqealarga bir xil baho beradigan holatdan turli ommaviy axborot vositalarida bir xil haqiqatga mos tarzda harakat boshlagan.

Natija va mulohazalar

Sun'iy intellektning OAV sohasiga kirib kelishi turli xil davlatlarda har xil vaqtlarda sodir bo'lgan. Ilk bor Amerikada 2021 yilda OpenAI taqdim etildi SLAB, matn takliflaridan real tasvirlarni yaratishi mumkin bo'lgan chuqur o'rganish modeli joriy etildi. Bu birinchi keng tan olingan ommaviy axborot doirasida tijorat generativ vositasi edi. Shundan beri, 100 dan ortiq asboblarda Ommaviy axborot vositalarida va boshqa domenlarda Generativ AI bilan bog'liq barcha jabhalarda, jumladan, san'at, musiqa, marketing va boshqalarda ilovalar bilan ishlab chiqarildi.

Bu singari zamonaviy vositalardan foydalanish o'z o'rnida katta qulayliklar yaratdi. Agar siz Generativ AI nima ekanligiga qiziqsangiz, keling, quyida qisqacha muhokama qilaylik. Umumiy AI – ixtisoslashtirilgan sun'iy intellekt (AI) domeni - real matn, audio, tasvir yoki videolarni yaratish uchun ilg'or algoritmlardan foydalanadi. Eng muhimi, Generativ AI 2014 yilga borib taqaladi GANlar (Generative Adversarial Networks) joriy etildi. GANlar hech qachon mavjud bo'lmagan odamlarning jonli tasvirlarini yaratishga qodir bo'lgan eng qadimgi modellar edi. Undan keyin, Afsuski (Variatsion avtokoderlar), Diffuziya modellariva

Transformers modellar Generativ AIning asosiga aylandi. Aynan shu o'rinda juda ko'plab sohalarda sun'iy intellektning faoliyatini oshirish harakatlari boshlandi. Generativ AI 2022-yilning noyabr oyida OpenAI taqdim etilganida katta e'tiborga sazovor bo'ldi GPT chat – a Katta til modeli (LLM) insonga o'xshash matn yaratishi va qiziqarli suhbatlarga ega bo'lishi mumkin. Chiqarilganidan besh kun o'tgach, ChatGPT o'tib ketdi 1 million foydalanuvchi qamrab oldi [2]

ChatGPT kabi sun'iy intellektdan foydalanish ijodkorlikning yangi vositalar yordamida faoliyat yuritish qiziqishini orttirdi, ular oldidagi turli xil to'siqlarni butunlay olib tashladi. Jurnalistlar, ssenariy mualliflari, ijtimoiy media kopirayterlari, blog mualliflari va hikoyachilar bir zunda qiziqarli kontent yaratish uchun LLMlardan foydalanishlari keng miqyosida kuzatila boshladi.

Biroq, sun'iy intellektga asoslangan kontent yaratish Google kabi qidiruv tizimlari bunday kontentni tartiblashi yoki bermasligi haqida munozaralarni keltirib chiqardi. Google yaqinda buni eslatib o'tdi ya'ni kontentni qanday yaratilganidan qat'i nazar, tajriba, samara, obro'lilik va ishonchlilikka ko'ra tartiblaydi. Ammo, agar kimdir qidiruv natijalarini manipulyatsiya qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishni rejalashtirsa, bu ishlamaydi.

Sun'iy intellektning ommaviy axborot vositalari doirasida samaradorlik, shaxsiylashtirish va miqyoslash kabi ulkan afzalliklariga qaramay, u bilan bog'liq potentsial xavf va salbiy tomonlar ham mavjud. Bular [3].

1. Ish joyini almashtirish

Goldman Sachs diagnostik ma'lumotlariga ko'ra, 300 million ishchining o'rnini 2025 yilga kelib sun'iy intellekt egallash ehtimoli katta. Bu holat o'z o'rnida juda ko'p o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Agar nazorat qilinmasa, AI tizimlar insoniyatni jiddiy iqtisodiy tanazzulga olib kelishi mumkin.

2. Soxta kontent

Siyosat olamida yangilik qilish maqsadida 2018-yilda kinorejissyor Jordan Pile va Buz Fiydelar realistik maqolaga asoslangan holda lavha suratga olishdiatga olishdi. Ushbu qisqa metrajli filmda AQShning sobiq prezidenti Barak Obamaning kelajakda sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish va uning turli xil salbiy oqibatlari bo'lishi mumkinligi haqida aytgan fikrlariga e'tibor qaratilgan. Unda yolg'on yolg'on ma'lumotlar va dezinformatsiyalarni tarqatish uchun kimningdir yuzi va ovozidan foydalanish qanchalik oson ekanligi ta'kidlangan.

Yaqinda, 2023-yil mart oyida sobiq prezident Trampning politsiya tomonidan ushlab turilgan sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan suratlari barcha ijtimoiy tarmoqlarda keng qamrovda aylandi. Yaratuvchi Eliot Xyuz tasvirlar va eng so'ngi versiyadagi sun'iy intellekt MidJourney V5 yordamida yaratilganligini tasdiqladi.

Eliot Higgins
@EliotHiggins · [Follow](#)

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest.

2:22 AM · Mar 21, 2023

37.6K

Reply

Copy link

[Read 1.8K replies](#)

Aynan ushbu surat ham OAV doirasida sun'iy intellektning qay darajada dolzarb ekanini ifodalab beradi [4]. Bu singari soxta ma'lumotlarni yaratish va jamiyatda turli xil ko'ngilsizliklarga sabab bo'lish singari bir qator masallalar albatta sun'iy intellektdan noto'g'ri maqsadda foydalanilyotganidan darakdir. Chunki bu vosita insonlar uchun yaratilgan va shu sababli ommaviy axborot vositalaridagi turli xil konentlar sinchiklab tekshruvdan o'tkazilishi lozim. Shunday qilib, ommaviy axborot vositalarida sun'iy intellektdan foydalanish soxta kontentning katta oqimini keltirib chiqarishi mumkin, uni tekshirish va tartibga solish qiyin bo'ladi.

Xulosa

Sun'iy intellekt yaratilishi va ommaviy axborot vositalarida undan foydalanish shubhasiz, yangilikdir. Bu ko'plab sohalarda faoliyat olib boruvchi shaxslarga, ayniqsa ommaviy axborot vositalariga ularning ijodkorligi va mahsuldorligini oshirishga yordam beradi. Shu sabab, generativ sun'iy intellektning kelajagi juda qiziqarli biroq o'ziga xos tarzda salbiy taraflardan ham holi emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Sojid Hoziq, "Ommaviy axborot vositalarida sun'iy intellekt: generativ sun'iy intellekt media va o'yin-kulgi sanoatini qanday yangilaydi," 2023.
- [2] Turing, *The Essential Turing: the ideas that gave birth to the computer age* (en), Oxford: Clarendon Press, 2004.
- [3] Qosimova Nargis, *Internet jurnalistikaning texnologik asoslari*, 2012.
- [4] Amanullayev B. B., Abdurahimov A. O., "International scientific and practical conference," in *Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida ta'lim iqtisodiyoti va menejmentida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish va uning elektron ta'limdagi roli*, 2024.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MASS MEDIA AND AUDIENCE PARTICIPATION.

Kundyz Pyrymbetova

Abstract: *In this article, you will get information about the role of artificial intelligence, which is rapidly developing in many fields today, in media and audience cooperation, as well as its impact on society and the public.*

Keywords: collaborative, IQ test, disinformation, diffusion, domain, algorithm, media, copywriter, generative.

ONLAYN OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Qundiz PIRIMBETOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti*

q0643046@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7438-0303

Annotatsiya: *Axborotlashgan jamiyatda onlayn ommaviy axborot vositalari rivojlantirish va zamonaviy axborot vositalarida ma'lumotlarni amalga oshirish uchun ommabop media platformalardan foydalanish usullari shuningdek, ommaviy kommunikatsiya doirasidagi munosabatlarni qayta tashkil etishi va kommunikator sifatida o'z ta'sirini namoyon qilishi xususida so'z boradi. Shu jumladan, internet jurnalistikasiga bo'lgan talab va hozirgi kunda yurtimizda bu sohaga qaratilgan e'tibor haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: Axborotlashgan jamiyat, media materiallar, Tamoyillar deklaratsiyasi, mediamakon.

Kirish

Elektron ommaviy axborot vositalari – bu tarkibga kirish uchun elektron yoki elektromexanik vositalardan foydalanadigan ommaviy axborot vositalaridir. Bu bugungi kunda ko'pincha, raqamli shaklda yaratilgan statistik ommaviy axborot vositalaridan (asosan, bosma ommaviy axborot vositalaridan) farqli o'laroq, bosma shaklda oxirgi foydalanuvchi tomonidan elektronikaga kirishni talab qilmaydi. Keng ommaga tanish bo'lgan asosiy elektron ommaviy axborot vositalari video yozuvlar,

audio yozuvlar, multimedia taqdimotlari, slayd taqdimotlari, CD-ROM va onlayn kontent kabilardir. Ko'pgina yangi ommaviy axborot vositalari raqamli media shaklida bo'lishi mumkin. Biroq, elektron ommaviy axborot vositalari analog elektronika ma'lumotlari yoki raqamli elektron ma'lumotlar formatida bo'lishi mumkin. 18-asr oxirida telegrafdan boshlab, aloqa vositalari sifatida sim va uzatish liniyalari paydo bo'ldi. Samuel Morse 1832-yilda telegrafni ixtiro qildi va elektr signallarini uzoq masofalarga uzatish uchun simlarni kiritdi. 1844-yilda AQShda birinchi muvaffaqiyatli telegraf liniyasi o'rnatildi va 1850-yillarda Shimoliy Amerika va Yevropani bog'laydigan Atlantika bo'ylab telegraf kabellari yotqizildi. Shu bilan birga, telegraf asosiy oqimga aylandi, tasvirlarni sim orqali uzatish zarurati paydo bo'ldi. Tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lgan birinchi faks mashinasi 1861-yilda Elisha Grey tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bosma tasvirlarni sim orqali uzatish imkonini beradi.

Natija va mulohazalar

So'nggi yetmish yil ichida optik tolali aloqa, simsiz uzatish, sun'iy yo'ldosh orqali uzatish, erkin kosmik optika va internetni joriy etish orqali uzatish rejimida sezilarli yaxshilanishlar amalga oshirildi. Optik tolalar birinchi marta 1950-yillarda ishlab chiqilgan, ammo 1970-yillarda tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin bo'lgan. Boshqa tomondan, simsiz aloqa uzatish rejimini sezilarli darajada yaxshiladi, simlarni yo'q qildi va elektromagnit to'lqinlarni kiritdi. Guglielmo Markoni 1897-yilda radio uzatishni ixtiro qildi va 1900-yillarga kelib radio uzatish yangiliklar, ko'ngilochar va harbiy aloqaning asosiy manbasiga aylandi. Sun'iy yo'ldosh aloqasi ma'lumotlarni iloji boricha uzoqroq masofalarga uzatish imkonini berdi. Qo'shma Shtatlar 1958-yilda Explorer 1 ni ishga tushirganida sun'iy yo'ldosh aloqasiga mos bo'lgan.

Display va chiqish texnologiyasi tarixi uzoq va qiziqarli bo'lib, 19-asrning boshlarida kichik elektr toklarini aniqlash va o'lchash uchun ishlatilgan

galvanometrning rivojlanishi bilan boshlangan. 1844-yilda elektromagnit yordamida elektr signallarining telegraf liniyasi orqali uzatilishiga mos keladigan chertish tovushini ishlab chiqaruvchi telegraf ovoz chiqaruvchisi ishlab chiqildi. Undan keyin elektr signallarini tovushga aylantirish uchun diafragma ishlatadigan telefon qabul qiluvchisi keldi. 1800-yillarning oxiri va 1900-yillarning boshlarida sun'iy yorug'likning birinchi shakllari, jumladan, qizil yorug'lik va neon ishlab chiqildi. Ular turli xil ilovalarda, jumladan displeylar va belgilar uchun yoritishda ishlatilgan.

1910-yilda matnli xabarlarni sim orqali uzatish imkonini beruvchi teleprinter ixtiro qilindi. Undan keyin Uilyam Kruks katod-nurli trubkani ishlab chiqdi, ammo u 1920-yillarda keng tarqaldi. Radio va televidenie tyuneri ham 20-asrning boshlarida ishlab chiqilgan bo'lib, odamlarga signallarni qabul qilish va sozlash imkonini beradi. Dinamik va minigarnituralar 1800-yillarning oxiri va 1900-yillarning boshlarida ixtiro qilingan va radio, fonograf va keyinchalik elektron qurilmalardan audio signallarni tinglash uchun ishlatilgan.

Shu o'rinda OAV keng qamrovli o'zgarishlar sodir bo'lganligi sababli juda ko'plab zamonaviy vositalar orqali axborot yetkazish usullari paydo bo'la boshlagan. Shulardan biri internet jurnalistikasi hisoblanib bu hozirgi kunda butun dunyodagi ommaviy axborot vositalarining ajralmas qismiga aylangan. Tezkorlik juda muhim hisoblangan zamonamizda bosma OAVdan farqli ravishda onlayn vositalar insonlarning talablariga qoniqarliroq tarzda javob bermoqda.

Internet jurnalistika eng tezkor OAV sifatida matbuot, radio, televidenie imkoniyatlarini o'zida jamlamoqda. Endi siz biron axborot bilan tanishish uchun gazeta chop etilishini, TV yoki radioda yangiliklar dasturi boshlanishini kutib o'tirmaysiz. Eng katta internet-nashrlari matn, foto, tasvir, ovoz, infografika kabi elementlardan foydalanib, xabarlarni interaktiv tarzda yetkazmoqda. Internet-radio va Internet-televidenie yo'nalishi ham jadallik bilan rivojlanmoqda. Hozirda .uz milliy domenida 54000 dan ortiq nom ro'yxatga olingan, ulardan 450 tasi OAV sifatida

davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Ma'lumki, butun dunyoda bosma ommaviy axborot vositalari qiyin davrlarni boshdan kechirmoqda. Gazeta va jurnal tirajlari har yili tushib bormoqda. Aksincha ularning elektron versiyasiga talab ortmoqda. Har haftada 3,2 million nusxada chop etilgan AQShning eng mashhur yangiliklar jurnali "Newsweek" 2013 yildayoq to'liq elektron variantga o'tdi, bosma nashri tugatildi.

Bundan bir necha yil oldin AQShda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, Tinch okeani bo'yida joylashgan Astoriya shahrida 10000 kishi istiqomat qiladi. Mahalliy "The Daily Astorian" gazetasi 10000 nusxada, haftasiga 5 marta chop etiladi. Asosan mahalliy xabarlarga ixtisoslashgan bu gazeta shahardagi barcha xonadonlarga yetkazib beriladi. Shuningdek, uning internet versiyasini ham kuniga 20000 kishi o'qirgan. Gazeta muharriridan "Hozirda ko'p nashrlarning internetga o'tib ketishidan xavotirlanmasligi yoki odamlar gazeta o'qimay qo'yishidan qo'rqmasligi haqida so'ralganida shunday javob olingan: "Yo'q, o'quvchilarni aslo yo'qotmaymiz, gazetada o'qigan planshetda ham o'qiyveradi. Lekin, reklama beruvchilarni yo'qotamiz. Internetdagi reklama juda arzon" deb javob bergan. AQShdagi gazetalarning aksariyati reklamadan daromad qiladi. "The Daily Astorian" muharririning aytishicha, obuna puli gazetani yetkazib berish xarajatlarini qoplaydi, xolos". O'zbekistondagi barcha bosma ommaviy axborot vositalari ham hozirdanoq elektron versiya va doimiy yangilanadigan saytni yo'lga qo'yishmasa, ertaga auditoriyani yo'qotib qo'yishlari hech gap emas.

Bu borada "Darakchi" va "Hordiq" gazetalari oldinroq harakat qilgan edilar. Hozirda ushbu gazetalarning kunlik o'quvchilari soni 20000 dan oshgan. Gazetalarning sayti uning bosma versiyalari uchun reklama vazifasini ham bajaradi. Shuningdek, gazetaga sig'magan yoki chop etilguncha eskirib qoladigan istalgan maqolani saytda e'lon qilish mumkin.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, onlayn media vositalar ilk bor paydo bo'lgan davrdan hozirgacha juda ko'plab o'zgarishlar sodir bo'ldi va ular yanada

takomillashib o'zgarib kelmoqda. Chunki hozirgi kunda nafaqat butun dunyoda balki yurtimizda ham onlayn ommaviy axborot vositalariga bo'lgan talab ortib bormoqda shu sababli bu singari talablarga javob berish maqsadida zamonaviy mediamakonda o'z o'rniga ega bo'lish lozim. Aynan. Onlayn OAV rivojlantirish, shu sohada faoliyat olib boruvchi kadrlarni salohiyatini oshirish orqali auditoryaning qiziqishini uyg'otish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Medoff, Norman J. Electronic Media: Then, Now, and Later (en). Taylor & Francis, 2013-03-20. ISBN 978-1-136-03041-3.
2. Tandoc, Edson C. The facts of fake news: A research review. // Oxford: Wiley, 2007. – 2019. Joshua
3. Yangi ommaviy axborot vositalari jurnalistikani qanday o'zgartirdi: 2012 – 2016” Aleksandr Amzin, Artem Galustian, Vasiliy Gatov, Manuel Kastels
4. <https://m.kun.uz/news/2023/10/12/ozbek-segmentidagi-internet-jurnalistikasi-soha-qanday-rivojlandi-va-kelajakda-nima-kutiladi>
5. <https://anticorruption.uz/oz/article/oav-va-ijtimoiy-tarmoqlarda-onlayn-mahalla-elektron-platformasini-yaratish-yuzasidan-elon-qilingan-materiallar-yuzasidan>

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ONLINE MEDIA

Kundyz Pyrymbetova

Abstract. *In the information society, the methods of using popular media platforms for the development of online mass media and the implementation of information in modern media are discussed, as well as the reorganization of relations within the framework of mass communication and the manifestation of its influence*

as a communicator. Including information about the demand for Internet journalism and the current attention to this field in our country.

Keywords: information society, media materials, declaration of principles, media space.

ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА МЕДИА ВОСИТАЛАРИ, ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ ЎРНИ

Нилуфар ИРКАЕВА Хусанжон қизи

ORCID: 0009-0002-1077-4352

Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети
мустақил тадқиқотчиси
bek0304@bk.ru

Аннотация. *Мазкур мақолада чет тилларни ўқитишда норасмий манбалар, хусусан телевидениенинг ўрни ҳақида сўз боради. Иккинчи тилни ўрганиш жараёнида телевидениенинг самарадорлиги, афзалликлари илмий далиллаб берилган. Шунингдек, миллий телевидение тизимида чет тилларига ихтисослаштирилган телеканал ҳамда унда эфирга узатилаётган кўрсатувлар таҳлил қилинган.*

Калит сўзлар: хорижий тиллар, телевидение, кўрсатув, самарадор, медиатаълим, норасмий манба

Кириш

Телевидение сўзи, юнон тилидаги “tele” узоқ ва рус тилидаги “видение” яъни кўриш сўзи билан қўшилиб яхлит атама – телевидение (узоқни кўриш)ни ҳосил қилади. Немис тилидаги Fernsehen, инглиз тилидаги Television сўзлари

хам телевидение, яъни узоқни кўриш маъносини англатади[4,83-84]. Телевидение инсоннинг кўз хусусиятларига асосланганлиги билан бошқа ОАВдан фарқ қилади ҳамда оммабоплиги, ишончилиги, қулайлиги ва таъсир имкониятлари жиҳатидан нисбатан устун ҳисобланади. Таълим жараёнида телевидение имкониятларидан фойдаланишнинг самарадорлиги хорижлик мутахассисларнинг илмий изланишларида ўз тасдиғини топган. Хусусан, Médiamétrie компаниясининг филиали Eurodata TV Worldwide 2009 йилда 89 та мамлакатда ўтказган тадқиқотларнинг натижаларига кўра, дунё бўйича телевизор томоша қилиш вақти ўртача 3 соат 12 дақиқани ташкил қилади [3,127]. Одамларда ўзлари шунча кўп вақт кетказадиган бу одатдан иккинчи тилни ўзлаштириш мақсадида унумли фойдаланиш имконияти мавжуд. Телевидение орқали аудитория чет тилларини хушқайфият ва эркин ҳолатда, жумладан кўнгилочар теледастур ёки бадиий, ҳужжатли фильмларни шунчаки томоша қила туриб ҳам ўрганишлари мумкин бўлади. Тасвир, овоз ва жонли суҳбатлар сабаб ҳам томошабин сўзларни контекстга қараб нисбатан осон эслаб қолади. Муҳими, бу жараён беэҳтиёр, ҳордиқ чиқариш вақтида амалга оширилади.

Натижа ва мулоҳазалар

Бугунги кунда миллий телерадиокомпания тизимида айнан хорижий тилларни ўрганишни оммалаштиришни мақсад қилган теледастурлар мунтазам эфирга бериб келинади. Жумладан, “Болажон” телеканалидаги “Happy alphabet”, “Funny dictionary”, “Bravo English”, “Cool English” каби лойиҳалар айнан шу форматдаги дастурлардан саналади. Хусусан, “Happy alphabet” да мактаб ёшидаги ўқувчи йигит-қизлар ўзаро беллашадилар[5]. Бунда уларнинг тил борасидаги билимлари интерактив ўйин ва топшириқлар асносида синовдан ўтказилади. Ушбу ижодий телемаҳсулот махсус декорлаштирилган телестудияда тасвирга олинади. Кўрсатув кадр ортидаги бошловчи томонидан

бир вақтда ҳам ўзбек ҳам инглиз тилларида олиб борилади. Ўйин шартларига кўра, тўрт нафар иштирокчилар дастлаб, ўзлари ҳақларида инглиз тилида маълумот берадилар. Кетма-кет тайёрланган топшириқлар давомида қатнашувчиларнинг луғат бойлиги, сўзларни беҳато ёза олиш кўникмалари, уддабуронликлари синовдан ўтказилади.

Тилларни ўрганиш жараёнида анъанавий таълим шакллари билан дарсдан ташқари фаолият ҳам муҳим саналади. Шунинг учун ҳам, сўнгги йилларда юртимизда ўқитиш тизими янада ривожлантириш ва самарадорликни ошириш мақсадида миллий телевидение тарихида ягона чет тилларини ўрганишни оммалаштиришни мақсад қилган ихтисослаштирилган телеканал фаолияти йўлга қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ташаббуси билан ишга туширилган “Foreign languages” телеканали орқали бугунги кунда жами бта тилда, асосан инглиз ва немис, француз, рус, турк ҳамда корейс тилларида телекўрсатувлар эфирга бериб келинмоқда[2]. Таъкидлаш лозимки, телеканал аҳоли, айниқса, ёш авлод ўртасида чет тилларини ўрганишни оммалаштириш, талабаларга чет тилларини ўзлаштиришга ёрдам берадиган илмий-оммабоп, ҳужжатли, бадий фильмлар намойиши, малакали мутахассисларни жонли тил дастурларига жалб қилиш, шунингдек, улар иштирокида асосий кўрсатувлар, видеолар, ўйинлар, кўнгилочар фильмлар яратиш ва эфирга узатиш билан шуғулланади. “Good Morning, Uzbekistan”, “English club”, “IELTS secrets”, “Our Pride”, “Future world”, “Fit für Zertificate”, “Tömer”, “Lehrer”, “Minik öğrenciler” каби муаллифлик дастурлари телеканалнинг рейтинги юқори лойиҳаларидан саналади[6].

Энг оммабоп кўрсатувларидан бири, бу “Good morning, Uzbekistan” дастури саналади. Икки-икки ярим соатлик жонли эфир ҳафтанинг бегим кунлари 09.30да эфирга узатилади. Таъкидлаш лозим, мазкур телелойиҳа “Foreign languages” канали иш бошлаган дастлабки кунларданок намойиш

этилади. Кўрсатув эфирга узатила бошланганида “Оилавий” телеканали бошловчилари томонидан икки тилда, ўзбек ва белгиланган чет тилида олиб борилган. Ҳозирги вақтда эса, дастур фақат хорижий тилда тақдим қилинади, унда тилларни мукаммал ўзлаштирган журналистикага қизиқувчи талаба ёшлар бошловчилик қилишади. Ўтган муддат орасида кўрсатувда тил бўйича ўзгартиришлар бўлса-да, шакл ва мазмун жиҳатдан телекўрсатувга деярли янгилик киритилмаган.

“Good morning, Uzbekistan”га шакл ва мазмун жиҳатдан ўхшаш телеканалнинг яна бир лойиҳаси бу, “English club” дир. Дастур ҳафтада бир маротаба якшанба куни эфирга узатилади. Давомийлиги салкам уч соатни ташкил этувчи мазкур кўрсатувнинг 03.12.2023 санада эфирга узатилган сонини ўргандик. Бошловчилар Мафтуна Ражаббоева ҳамда Шохруҳ Обидов. Жонли эфир дунё саҳнасида содир бўлган сана билан боғлиқ муҳим тарихий воқеа-ҳодисалар ҳамда байрамларни қайд этиш билан бошланди[6].

Юқорида номлари келтирилган иккала дастур ҳам тўғридан-тўғри эфирга узатилади. Кўрсатувлардаги ёшларнинг қизиқишларидан келиб чиққан ҳолда мавзу танланади, жонли мулоқотлар, хорижлик мутахассислар билан интервью, дебат шаклидаги муҳокамалар, қолаверса аудитория билан телефон қўнғироқлари орқали бўладиган савол-жавоблар тил ўрганувчиларнинг эшитиш, тинглаб тушуниш қобилиятларини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳолатда тилларни ўрганиш назарий билимларга асосланган анъанавий дарсларга нисбатан самарали ва қизиқарли бўлиб, томошабинлар учун кенг имкониятларни тақдим этади.

Телеканалнинг яна бир лойиҳаси, “IELTS secrets”да эса, халқаро тил имтиҳонидан юқори балл олган полиглот ёшлар ўз тажрибалари билан бўлишадилар. Бундан ташқари, тажрибали ўқитувчи-педагоглар IELTS халқаро тил сертификатини қўлга киритишда ас қотадиган билимларни ҳам бериб

борадилар. Шундан келиб чиқиб айтсак бўладикки, ушбу лойиҳа бугунги кунда имтиҳонларга тайёргарлик кўраётган тил ўрганувчилар учун дастурамал вазифасини бажариш билан бирга, уларга руҳий далда яъни мотивация ҳам беради.

Кўпгина давлатларнинг муваффақиятли тажрибаси ўлароқ, самарадорлик ва натижа кўрсаткичлари бўйича телевидение таълим йўналишида бошқа оммавий ахборот воситалари орасида нисбатан муҳим аҳамият касб этиши ўз илмий исботини топди. Ахборот, гоёя, кўникма ва муносабатларни етказишда ойнаи жаҳоннинг муҳимлиги тадқиқотлар томонидан тасдиқланди. Телевединиенинг таълим соҳасига таъсир имкониятларини ўрганган хитойлик олим Сунь Синъшеннинг фикрига кўра, телевидение орқали таълим, Хитойда инсонлар тақдирини ўзгартириш, янги билимларни эгаллаш имконини берадиган муҳим воситалардан саналади. Муаллифнинг айтишича, телевидение орқали инсон замонавий жамиятда яшаш ва уни ўзгартириш имконига эга бўла олади.

Хулоса

Телевидение орқали чет тилларидаги кўрсатувларни томоша қилиш орқали тилга оид кўплаб кўникмаларни, жумладан тинглаб тушуниш, сўз бойлигини ривожлантириш ва ҳатто мулоқот малакасини яхшилаш имконияти мавжуд. Масалан, шунчаки хорижий тилдаги янгиликлар дастури ёки кўнгилочар кўрсатувни кўрганда ҳам томошабин контекстдаги сўз ва ибораларни эшитади. Визуал тасвирлар туфайли кузатувчи, нотаниш луғат ва ибораларни тушуниш, эслаб қолишга ёрдам берадиган тайёр “шпаргалка”га эга бўлади. Шу орқали, тил ўрганувчининг сўз бойлиги кенгайиб, янги тилда тинглаб тушуниш ва сўзлашиш қобилияти ўсиб боради. Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш керакки, чет тилларини ўргатувчи машғулотлар мактаб ёки ўқув курсларидаги дарслар билан чекланиб қолмаслиги лозим. Тилларни ўзлаштириш жараёнини норасмий

фаолиятлар билан ўзаро уйғунлаштириш, хусусан телевизор қаршисида ҳордиқ чиқариш жараёни билан боғлаш тил ўрганувчи учун завқли ва фойдали бўлади. Бу анъанавий дарс машғулотларида юзага келиши мумкин бўлган чарчоқ, зерикиш ёки маълум босим остидаги фаолиятни осон ва енгил усул билан алмаштириш имконини тақдим этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. “Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори, 2021 йил, май
2. “Foreign languages” хорижий тиллар телерадиоканалини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамаси қарори, 2021, август
3. Акбаров А. “Иккинчи тилни эгаллашни ривожлантиришда узлуксиз (норасмий) таълим муҳити”. “Ўзбекистондан хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал, №3, 2018. Б.123-139
4. “Медиа программаларини лойиҳалаштириш” ўқув-услубий мажмуа, Тошкент, 2016.
5. ЎзМТРК архиви
6. “Foreign languages” расмий телеграм канали

ROLE OF MEDIA AND TELEVISION IN LANGUAGE TEACHING PROCESS

Nilufar IRKAEVA Husanjon kizi

Abstract. This article talks about the role of non-formal sources, especially television, in teaching foreign languages. The effectiveness and advantages of television in the process of learning a second language have been scientifically

proven. In addition, the national TV channel specialized in foreign languages and the programs broadcasted on it were analyzed.

Keywords: foreign languages, television, broadcast, effective, media education, non- formal source

CREATION OF MEDIA TEXT IN NEWS PROGRAMS AND ITS FEATURES

Nazarova Munira Yusupovna

*PhD student of
Journalism and Mass Communication
University of Uzbekistan
munira_nazarova1601@mail.ru
ORCID: 0009-0007-7015-8566*

Abstract. *This thesis examines specific aspects of creating media texts in the information society.*

The main goal of this dissertation is to classify the possibilities of media texts in the media, analyze what should be paid attention to when using them effectively, and present scientific proposals. This research draws on a wide range of insights from media studies, linguistics, and psycholinguistics, making it a comprehensive interdisciplinary study.

Keywords: mass media, addressee factor, primary semantic writing, editing, media text, compositional-linguistic plan, genre, intertextuality, semiotics.

Introduction

Recently, the “effect of influence” has been most thoroughly and consistently realized in media discourse (Maurer P. and Arendt F., 2016). This process is especially clearly reflected in media products. This is directly related to media texts

that ensure the effectiveness of media products. New Zealand sociolinguist Allan Bell writes: “The term media text has gone beyond the traditional idea of a text as a sequence of words printed or written on paper. The concept of a media text is comprehensive and includes vocal features, music and sound effects, and visual representations.” (Bell Allan, 1996)

Methods and Results

When creating a media text, the author must answer such questions by using “what?” “what about?” “how?” “to whom?” “why?” (Maidanova L. and Kalganova S., 2006)

Considering the rules of modern text theory and psycholinguistics, creating a text, mainly a television media text, includes several stages.

The first stage. Some information is an impetus, a motivating reason for creating a media text. Understanding it, the writer decides what (information) and what (news) he wants to say; that is, he creates an idea of an opinion. Some linguists call this stage “primary semantic writing.” At this moment, the future text's general meaning is determined. Although it is possible to edit an idea during the work process, a certain number of ideas and facts are necessary for the initial stage of creativity. The ratio of information and news (topics and opinions, what to talk about, and what to say) creates the semantic basis of the future message and ensures its content consistency (Luria A., 1979).

At the next stage, the process of consistent formation, clear expression of thoughts, and reflection on the content of the text takes place. It is at this stage that the author must take into account the 'addressee factor' and decide who and what the text is intended for and how his relationship with the addressee will be established. This consideration of the audience's perspective is crucial, as it ensures that the text is not only well-crafted but also resonates with its readers, making them feel considered and valued in the communication process.

According to psycholinguists, the “spiritual” program of reasoning created at this stage includes answers to questions such as “what to say, in what order, and how to say it,” revealing the original “idea.”

The third stage is the polishing of the language of the text. At this stage, the compositional and linguistic plan of the work is determined. Since a written text is in a logical sequence, the author decides where to start, in what sequence, according to what logical laws to present the information, and how to finish the text. It should be noted that most news programs are first created as written text, and only after editing are they voiced and edited. Of course, genre features are also considered when composing a text. Depending on the genre of the information being prepared, its requirements may change.

Genres in journalism are not just formal categories, but they also serve as a 'technological necessity' that guides the practical activity of text creation. Each genre has its unique form and specific content, and the characters within the genre develop relationships. The structure of the genre exhibits both stability and variability, reflecting the dynamic nature of journalism (Kurban Nazira, 2020).

Russian professor Lyudmila Mайданова, PhD in Philology, and Svetlana Kalganova, PhD in Philology, associate professor, say that genres can be classified depending on the "technical methods" used to construct the text. According to their interpretation, it is divided into five groups:

- Genres for “recording evidence”: news, articles, and reports.
- Genres for “analysis of evidence”: article, analytical report, analytical report, review, observation, survey.
- Genres for “writing a text about a text”: review, “educational story,” magazine, and other radio interpretation.
- Genres for “writing a dialogic text”: various interviews, talk shows, the new “Open Communication” genre, and press conferences.

• Genres for “creating an image of a form of speech”: essay, film, feuilleton, essay.”

Consulition

So, in consulition “a media text is a text created with the help of media materials and tools.” For this reason, in the modern global information age, not using modern media tools when creating a text is tantamount to missing the opportunity to attract an audience.

It is essential to find a topic that can interest the audience, correctly choose the topic of the media text, and present it according to the requirements of the time without deviating from the rules of journalism.

REFERENCES:

Bell Allan. (1996). *Approaches to Media Discourse*. London: Blackwell.

Kurban Nazira. (2020). *Analytical journalism*. Tashkent: Uzkitobsavdonashriyoli.

Luria A. (1979). *Language and consciousness*. Moscow : Publishing House Moscow.

Maidanova L. and Kalganova S. (2006). *Practical stylistics of media genres*. Ekaterinburg: Humanitarian University.

Maurer P. and Arendt F. (2016). A blessing or a double-edged sword? Politicians’ perceptions of newspapers’ impact on the functioning of democracy. *Communications*, 41(1), PP. 1-20. doi:<https://doi.org/10.1515/commun-2015-0027>

YANGILIK DASTURLARIDA MEDIAMATNNI YARATISH VA UNING XUSUSIYATLARI

Munira Nazarova Yusupovna

Annotatsiya. *Ushbu tezis axborot jamiyatida media matnlarni yaratishning o'ziga xos jihatlarini ko'rib chiqadi.*

Ushbu bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi OAVdagi mediamatnlarning imkoniyatlarini tasniflash, ulardan unumli foydalanishda nimalarga e'tibor qaratish lozimligini tahlil qilish va ilmiy takliflar berishdan iborat. Ushbu tadqiqot media tadqiqotlari, tilshunoslik va psixolingvistikadan keng ko'lamli tushunchalarga asoslanib, uni keng qamrovli fanlararo tadqiqotga aylantiradi.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, adresat omili, birlamchi semantik yozuv, tahrir, media matn, kompozitsion-lingvistik reja, janr, intertekstuallik, semiotika.

**OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI:
TAHLIL, TASNIF, QIYOS
2024.11.30**

**VII Sho'ba: AUDIOVIZUAL, ONLAYN JURNALISTIKADA TIL VA USLUB
MASALASI**

No	Paper Title		Page No
1.	ИНТЕРАКТИВЛИК – ЗАМОНАВИЙ ТЕЛЕЭФИР ЗАРУПАРТИДИР	Perhan ALLAMBERGENOVA Kudaybergenovna	7-20
2.	FRANSIYA VA GERMANIYA DAVLATLARINING QO'SHMA LOYIHASI NEGIZIDA TASHKILLASHTIRILGAN ARTE TELEKANALINI TRANSLYATSIYA TILLARI XUSUSIYATLARI	K.J.TLEUOV	21-27
3.	THE IMPACT OF GLOBALIZATION INFORMATION ACTIVITIES UZBEK JOURNALIST	Yelena MIRZAYEVA Sadullayevna	28-33
4.	“UZBEKISTAN.TRAVEL.COM” SAYTIDAGI MATERIALLARNING TILI, USLUBI VA DIZAYNI	Gulruh NE'MATOVA	34-38
5.	OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI HAMDA AUDITORYA HAMKORLIGI DOIRASIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.	Qundiz PIRIMBETOVA	39-44
6.	ONLAYN OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	Qundiz PIRIMBETOVA	45-50
7.	ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА МЕДИА ВОСИТАЛАРИ, ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ ЎРНИ	Нилуфар ИРКАЕВА Хусанжон қизи	51-57
8.	CREATION OF MEDIA TEXT IN NEWS PROGRAMS AND ITS FEATURES	Nazarova Munira Yusupovna	58-62